

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА И ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ИШЕМИЧЕСКОЙ МИТРАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИЕЙ

**Исматов А.А., Ярбеков Р.Р., Тешаев У.Ш., Мурадов М.М.,
Ахмедов Х.Э.**

Бухарский государственный медицинский институт

e-mail: medicman@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-9163-3632> ;

<https://orcid.org/0000-0001-5918-8181>;

<https://orcid.org/0009-0000-0052-2827>;

<https://orcid.org/0000-0002-7599-9803>;

<https://orcid.org/0009-0009-3624-6284>;

***Аннотация:** Данное исследование направлено на анализ факторов риска и оценку осложнений в раннем послеоперационном периоде у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и ишемической митральной регургитацией (ИМР), перенесших хирургическое лечение. В работе рассмотрены демографические характеристики пациентов, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также клиническая динамика до и после операции. К числу ранних осложнений относились нарушения ритма сердца, острая сердечная недостаточность, инфекционные процессы, а также случаи, требующие повторного хирургического вмешательства. Также были проанализированы изменения, связанные с тяжестью митральной регургитации и функциональными показателями левого желудочка. Результаты исследования способствуют более точному распределению пациентов по группам риска, формированию эффективных стратегий раннего лечения и повышению эффективности послеоперационного мониторинга.*

***Ключевые слова:** Митральная регургитация, митральный клапан, пластика митрального клапана, сердечная недостаточность, левый желудочек, протезирование, аортокоронарное шунтирование (АКШ)*

ANALYSIS OF RISK FACTORS AND ASSESSMENT OF COMPLICATIONS IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD OF SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION

**Ismatov A.A., Yarbekov R.R., Teshayev U.Sh., Muradov M.M.,
Akhmedov X.E.**

Bukhara State Medical Institute

Abstract: This study focuses on the analysis of risk factors and the assessment of complications in the early postoperative period in patients with ischemic heart disease (IHD) and ischemic mitral regurgitation (IMR) who have undergone surgical treatment. The study examines patients' demographic characteristics, comorbid cardiovascular conditions, laboratory and instrumental diagnostic results, as well as pre- and postoperative clinical dynamics. Early postoperative complications included cardiac arrhythmias, acute heart failure, infectious processes, and cases requiring repeat surgical intervention. Additionally, changes related to the severity of mitral regurgitation and the functional parameters of the left ventricle were analyzed. The findings contribute to more accurate risk stratification, the development of early treatment strategies, and the improvement of postoperative monitoring effectiveness.

Keywords: Mitral regurgitation, mitral valve, mitral valve repair, heart failure, left ventricle, valve prosthesis, coronary artery bypass grafting (CABG)

YURAK ISHEMIK KASALLIGI VA ISHEMIK MITRAL REGURGITATSIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG ERTA OPERATSIYADAN KEYINGI DAVRDA XAVF OMILLARINI TAHLIL QILISH VA ASORATLARNI BAHOLASH

**Ismatov A.A., Yarbekov R.R., Teshayev U.Sh.,
Muradov M.M., Axmedov X.E.
Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti**

Rezyume. Ushbu tadqiqot yurak ishemik kasalligi (YUIK) va ishemik mitral regurgitatsiya bilan og'riqan bemorlarni jarrohlik yo'li bilan davolashdan so'ng erta operatsiyadan keyingi davrda yuzaga chiqadigan asoratlarni aniqlash va ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi xavf omillarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda bemorlarning demografik ko'rsatkichlari, yurak-qon tomir komorbid holatlari, laborator va instrumental tekshiruv natijalari, shuningdek, operatsiyadan oldingi va keyingi klinik dinamikasi tahlil qilindi. Erta asoratlar sifatida yurak ritmi buzilishlari, o'tkir yurak yetishmovchiligi, infeksiyon jarayonlar, shuningdek, reoperatsiyani talab qiluvchi holatlar qayd etildi. Shuningdek, mitral regurgitatsiyaning darajasi va yurakning chap qorinchasi funksional ko'rsatkichlari bilan bog'liq o'zgarishlar ham baholandi. Tadqiqot natijalari bemorlarni risk guruhlariga ajratish, erta davolash strategiyalarini shakllantirish hamda operatsiyadan keyingi monitoring samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mitral regurgitatsiya, mitral klapan, mitral plastika, , yurak yetishmovchiligi, chap qorincha, protezlash, aorta koronar shuntlash.

Введение.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ишемическая митральная регургитация (ИМР) представляют собой одни из наиболее сложных и прогностически неблагоприятных форм сердечно-сосудистой патологии. Учитывая высокий риск сердечной недостаточности, нарушения ритма и других осложнений, хирургическое лечение данных пациентов требует не только технической точности, но и углублённого понимания факторов риска, влияющих на послеоперационный исход. Ранняя послеоперационная фаза является критическим периодом, в течение которого могут развиваться серьёзные осложнения, влияющие на общую выживаемость и качество жизни пациентов. Поэтому своевременная оценка состояния больного, стратификация по риску и мониторинг функциональных параметров сердца имеют решающее значение для выбора тактики ведения и профилактики осложнений. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью оптимизации подходов к диагностике, хирургическому лечению и послеоперационному наблюдению пациентов с ИБС и ИМР. Анализ факторов риска и оценка осложнений в раннем послеоперационном периоде позволят улучшить исходы лечения и разработать более эффективные стратегии ведения данной категории больных.

Цель исследования: Изучение анализ факторов риска и оценка осложнений в раннем послеоперационном периоде хирургического лечения пациентов с ишемической болезнью сердца и ишемической митральной

Результаты исследований и их обсуждение: Еще одним, до конца неизученным вопросом, на который акцентируют внимание клиницисты, является факторы риска, влияющие на летальность, непосредственные и отдаленные результаты после хирургического вмешательства на МК у пациентов с ИМР. В связи с тем, что несмотря на значительные достижения в медицинской и хирургической терапии, риск смертности, связанный с ИМР после ИМ, остается высоким[1];[2];[6];[7]. Также, текущие данные свидетельствуют о том, что хирургическое вмешательство МК сопровождается с значительной смертностью [3]; [5];[8].

Интересными в этом направлении явились исследования R. Lorusso et al. (2008) которые в многоцентровом ретроспективном регистре оценили послеоперационные исходы экстренных хирургических вмешательств по поводу тяжелого острого МН у 279 пациентов. При этом авторы обнаружили, что ранняя смертность среди пациентов с ишемической этиологией была выше, чем в других этиологиях острого МН, таких как дегенеративный или инфекционный

эндокардит (26,9% против 14,8% и 22,7%, соответственно). Кроме того, послеоперационные осложнения были более частыми у пациентов с острым ИМ, требующим более длительного пребывания в отделении интенсивной терапии, а также большей потребности в инотропах и механической поддержке. Стоит отметить, что этом реестре в многомерном анализе основные предикторы ранней смерти были , острый эндокардит, дисфункция ЛЖ и ИБС [4].

В раннем послеоперационном периоде наблюдались значительные различия между группами в необходимости применения кардиотонической поддержки (КТП): в группе сравнения она потребовалась у 87,5% (35 из 40) пациентов, в то время как в основной группе этот показатель был заметно ниже — 67,5% (27 из 40) ($p=0.032$). Это свидетельствует о более стабильной гемодинамике у пациентов основной группы.

Случаи пробуждения с постгипоксической и постперфузионной энцефалопатией встречались в обеих группах, однако частота их была схожей: 12,5% (5 из 40) в группе сравнения и 10,0% (4 из 40) в основной группе ($p=0.723$), что говорит о минимальных различиях в частоте таких осложнений.

Что касается послеоперационных признаков острой ишемии миокарда, они были зарегистрированы в 2,5% (1 из 40) случаев в группе сравнения, тогда как в основной группе такие случаи не наблюдались вовсе ($p=0.314$). Это может свидетельствовать о лучших исходах в основной группе с точки зрения предотвращения ишемии миокарда. Частота послеоперационной сердечной недостаточности также была выше в группе сравнения — 7,5% (3 из 40), по сравнению с 2,5% (1 из 40) в основной группе ($p=0.305$), хотя различие не достигло статистической значимости. Острое повреждение почек (ОПП) наблюдалось в 7,5% (3 из 40) случаев в группе сравнения и в 2,5% (1 из 40) случаев в основной группе ($p=0.305$), что также свидетельствует о тенденции к меньшему риску почечных осложнений в основной группе (рис.1).

Рис. 1. Ранние послеоперационные осложнения в группах исследования

Значительные различия отмечались в частоте аритмий, которые возникли у 17,5% (7 из 40) пациентов в группе сравнения и лишь у 2,5% (1 из 40) пациентов в основной группе ($p=0.025$), что подчеркивает преимущество основной группы в предотвращении послеоперационных аритмий. Лёгочные осложнения наблюдались у 5,0% (2 из 40) пациентов в группе сравнения и у 2,5% (1 из 40) пациентов в основной группе ($p=0.556$). Частота кровотечений оказалась одинаковой в обеих группах и составила 5,0% (2 из 40) ($p=1.0$).

Летальные исходы в группе сравнения произошли у 5,0% (2 из 40) пациентов, тогда как в основной группе летальность составила 2,5% (1 из 40) ($p=0.556$).

В целом, общая частота послеоперационных осложнений в группе сравнения составила 40,0% (16 из 40), что существенно выше, чем в основной группе, где этот показатель составил 15,0% (6 из 40) ($p=0.013$). Это свидетельствует о более благоприятных исходах и меньшем количестве осложнений у пациентов основной группы, что, вероятно, связано с более эффективными вмешательствами и лучшими условиями восстановления.

Таким образом, оптимизация тактики хирургического лечения ИБС и ИМР позволила улучшить ранние послеоперационные результаты, сократив общее число осложнений с 40,0% (16 из 40) до 15,0% (6 из 40) ($p=0.013$). В частности, необходимость в кардиотонической поддержке снизилась с 87,5% (35 из 40) до 67,5% (27 из 40) ($p=0.032$), частота аритмий с 17,5% (7 из 40) до 2,5% (1 из 40) ($p=0.025$). Кроме того, частота острого повреждения почек снизилась с 7,5% (3 из 40) до 2,5% (1 из 40) ($p=0.305$), а послеоперационная сердечная недостаточность — с 7,5% (3 из 40) до 2,5% (1 из 40) ($p=0.305$), частота лёгочных осложнений также уменьшилась с 5,0% (2 из 40) до 2,5% (1 из 40) ($p=0.556$). Летальность снизилась с 5,0% (2 из 40) до 2,5% (1 из 40) ($p=0.556$), что свидетельствует о более благоприятных исходах у пациентов основной группы.

Однофакторный анализ факторов риска был проведен с учетом двух групп пациентов: группа с наличием осложнений и группа без осложнений. В группу с осложнениями включены пациенты с осложненным ранним послеоперационным течением, включая случаи летальности, что позволило выделить ключевые факторы риска, влияющие на летальность и неблагоприятные результаты хирургического лечения ИБС и ИМР.

Так, по результатам исходная выраженная степень ИМР оказалась значимым предиктором осложнений ($\chi^2=10,34$, 95% ДИ=1,8–5,2, $p=0,001$). Исходный показатель ФВ ЛЖ ниже 35% также показало высокую значимость ($\chi^2=12,67$, 95% ДИ=2,1–6,3, $p=0,0004$). Наличие в анамнезе сахарного диабета ($\chi^2=7,29$, 95% ДИ=1,3–4,7, $p=0,006$) и хронической почечной недостаточности ($\chi^2=9,18$, 95% ДИ=1,9–5,8, $p=0,002$) также увеличивало риск осложнений. Возраст пациентов старше 70 лет оказался важным фактором риска ($\chi^2=11,45$, 95% ДИ=2,0–6,0, $p=0,0009$).

Таблица 1

Однофакторный анализ факторов риска выявил следующие значимые предикторы летальности и неблагоприятных результатов

Фактор риска	χ^2	95% ДИ	P-значение
ИМР (тяжелая степень)	10,34	1,8–5,2	0,001

ФВ < 35%	12,67	2,1–6,3	0,0004
Сахарный диабет	7,29	1,3–4,7	0,006
Хроническая почечная недостаточность	9,18	1,9–5,8	0,002
Возраст > 70 лет	11,45	2,0–6,0	0,0009
Длительная ИВЛ	8,53	1,6–4,9	0,003
Кардиотоническая поддержка	10,87	1,8–5,5	0,001
Пребывание в реанимации > 48 часов	9,92	1,7–5,3	0,002

Длительная ИВЛ более 48 часов ($\chi^2=8,53$, 95% ДИ=1,6–4,9, $p=0,003$), необходимость кардиотонической поддержки ($\chi^2=10,87$, 95% ДИ=1,8–5,5, $p=0,001$), и длительное пребывание в реанимации более 48 часов ($\chi^2=9,92$, 95% ДИ=1,7–5,3, $p=0,002$) также были значимыми факторами риска развития осложнений и неблагоприятных исходов (табл.1.).

В целом, полученные данные раннего послеоперационного периода показывают, что оптимизация хирургической тактики лечения ИБС и ИМР в основной группе привела к значительному снижению частоты послеоперационных осложнений, улучшению гемодинамики и сокращению времени восстановления. Это подтверждается сокращением общего числа осложнений с 40,0% до 15,0% ($p=0.013$), уменьшением потребности в кардиотонической поддержке, а также улучшением показателей сердечной функции и стабилизации гемодинамики и сокращением сроков госпитализации.

Заключение: Таким образом, несмотря на значительный прогресс в области кардиохирургии и интенсивной терапии, ишемическая митральная регургитация (ИМР), развивающаяся на фоне ишемической болезни сердца, продолжает оставаться тяжелым прогностическим фактором, ассоциированным с высокой послеоперационной летальностью и частыми осложнениями. Анализ факторов риска и оценка непосредственных результатов хирургических вмешательств на митральном клапане подтверждают необходимость индивидуализированного подхода при выборе лечебной тактики и проведении послеоперационного мониторинга. Ретроспективные исследования, включая данные R. Lorusso и соавт., подчеркивают, что пациенты с ишемической этиологией острого митрального недостаточности имеют худшие исходы по сравнению с другими этиологиями, что требует более раннего выявления и агрессивного лечения. В нашем исследовании продемонстрировано, что применение комплексных методов оценки риска и улучшение интра- и послеоперационного ведения пациентов способствуют снижению частоты осложнений, таких как потребность в кардиотонической поддержке, острая ишемия миокарда, сердечная недостаточность и острое повреждение почек. Полученные результаты подтверждают клиническую значимость прецизионного подхода и необходимость дальнейших исследований,

направленных на оптимизацию алгоритмов лечения пациентов с ИБС и ИМР в условиях высокого хирургического риска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Lamas GA, Mitchell GF, Flaker GC, Smith SC Jr, Gersh BJ, Basta L, Moyé L, Braunwald E, Pfeffer MA. Clinical significance of mitral regurgitation after acute myocardial infarction. Survival and Ventricular Enlargement Investigators. *Circulation*. 1997 Aug 5;96(3):827-33. doi: 10.1161/01.cir.96.3.827. PMID: 9264489.
2. Grigioni F, Enriquez-Sarano M, Zehr KJ, Bailey KR, Tajik AJ. Ischemic mitral regurgitation: long-term outcome and prognostic implications with quantitative Doppler assessment. *Circulation*. 2001 Apr 3;103(13):1759-64. doi: 10.1161/01.cir.103.13.1759. PMID: 11282907.
3. Wu AH, Aaronson KD, Bolling SF, Pagani FD, Welch K, Koelling TM. Impact of mitral valve annuloplasty on mortality risk in patients with mitral regurgitation and left ventricular systolic dysfunction. *J Am Coll Cardiol*. 2005 Feb 1;45(3):381-7. doi: 10.1016/j.jacc.2004.09.073. PMID: 15680716.
4. Lorusso R, Gelsomino S, De Cicco G, Beghi C, Russo C, De Bonis M, Colli A, Sala A. Mitral valve surgery in emergency for severe acute regurgitation: analysis of postoperative results from a multicentre study. *Eur J Cardiothorac Surg*. 2008 Apr;33(4):573-82. doi: 10.1016/j.ejcts.2007.12.050. Epub 2008 Mar 4. PMID: 18313322.
5. Mihaljevic T, Lam BK, Rajeswaran J, Takagaki M, Lauer MS, Gillinov AM, Blackstone EH, Lytle BW. Impact of mitral valve annuloplasty combined with revascularization in patients with functional ischemic mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol*. 2007 Jun 5;49(22):2191-201. doi: 10.1016/j.jacc.2007.02.043. Epub 2007 May 18. PMID: 17543639.
6. Schroder JN, Williams ML, Hata JA, Muhlbaier LH, Swaminathan M, Mathew JP, Glower DD, O'Connor CM, Smith PK, Milano CA. Impact of mitral valve regurgitation evaluated by intraoperative transesophageal echocardiography on long-term outcomes after coronary artery bypass grafting. *Circulation*. 2005 Aug 30;112(9 Suppl):I293-8. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.104.523472. PMID: 16159834.
7. Rossi A, Dini FL, Faggiano P, Agricola E, Cicoira M, Frattini S, Simioniu A, Gullace M, Ghio S, Enriquez-Sarano M, Temporelli PL. Independent prognostic value of functional mitral regurgitation in patients with heart failure. A quantitative analysis of 1256 patients with ischaemic and non-ischaemic dilated cardiomyopathy. *Heart*. 2011 Oct;97(20):1675-80. doi: 10.1136/hrt.2011.225789. Epub 2011 Jul 31. PMID: 21807656.

8. Fattouch K, Sampognaro R, Speziale G, Salardino M, Novo G, Caruso M, Novo S, Ruvolo G. Impact of moderate ischemic mitral regurgitation after isolated coronary artery bypass grafting. *Ann Thorac Surg.* 2010 Oct;90(4):1187-94. doi: 10.1016/j.athoracsur.2010.03.103. PMID: 20868812.